

O MANEJO TERAPÊUTICO FARMACOLÓGICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL: UMA ABORDAGEM SOBRE OS EFEITOS ADVERSOS

PHARMACOLOGICAL THERAPEUTIC MANAGEMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION: NA APPROACH ON ADVERSE EFFECTS

Pedro Felipe Menezes Dis Reis
Medicina pela UFMA Universidade federal do Maranhão

Email - pedropedro@gmail.com

Abraão Pedro Araújo Almeida

Médico pela Universidade Potiguar

Email:abraaopedro2015@outlook.com

Lucas Luiz Fitipaldi Ferreira

Medicina Centro Universitário de Maringá

lucasffitipaldi@outlook.com

Laiz Peixoto Lourenco

Medicina - UNESC

laizlpl@gmail.com

Felipe de Oliveira Barbosa

Medicina, UECE - Universidade Estadual do Ceará

felipe_mca_@hotmail.com

Denilson Santos Rocha

Medicina, Universidade federal do Piauí

denilson.rocha@ufpi.edu.br

Carlos Renato Felix Garcia Da Silva

Médico

Email drfinance001@gmail.com

Judie Emily Geraldo de Santana

Médica revalidada pela UNIFESP

Email judieemily@gmail.com

Walter Augusto Maciel Ramirez

Medico revalidado pela UNIFESP,

Email waltermaciel90@gmail.com

Felipe Manoel Moreira Lima Matias da Paz

Médico pela Faculdade de Medicina de Olinda (FMO)

E-mail: felipemlmedicina@gmail.com

Zeeshan Ahmed Rana

Médico

Email: Zeeshanrana475@gmail.com

Felipe de Assis Rocha Lima

Medicina, Formado na Faculdade Pernambucana de Saúde

E-mail felipe.rochalima032@gmail.com

Ligia Crespo de almeida

Medicina pela Faculdade de Medicina de Campos

Email ligiacrespoalmeida@gmail.com

Gabriela Antunes lira

Medicina pela UFMT

E-mail Gaabyliraa@hotmail.com

Giulia Achek Torquetto

Medicina pela UNIMES

Email: giulia.torquetto@uol.com.br

Pedro Raphael Guimarães Rangel Ferreira Rocha

Medicina pela UNIMES

Email:pedrorgrfr@hotmail.com

Victória Farias Manduré

Medicina pela Universidade de Caxias do Sul

Email: vfmandure@gmail.com

Victória Pagung

Medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM)

E-mail: pagungvictoria@gmail.com

Mariana Macedo Miranda

Médica pela Universidade Federal de Uberlândia

Email: marianamacedomiranda@gmail.com

Eugênyia de Veras Santos

Medicina pela Faculdade de Medicina do Sertão

Email: Eugenyaverasadv@gmail.com

Jhivago de Veras Santos

Medicina pela

Faculdade de Medicina do Sertão

Email: Eugenyaverasadv@gmail.com

Nadjan Fabian Angelo

Medicina pela USCS campus scs

Email: nadfabiian@gmail.com

Luiza do Vale Silvano

Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Campus Betim

Email: luiza.vale@outlook.com

Barbara Yanaisa Castellanos Rodriguez

Medicina pelo Instituto Superior de Ciências Médicas de Santiago de Cuba

Email: babiyani89@gmail.com

Tiago Kenedy Pereira da silva

Medicina pela UNINTER

Email: Tiagokenedy@hotmail.com

João Vitor Miranda Portilho

Residente de Clínica Médica - Unicamp

Email: jvitorportilho@gmail.com

Nildo Redivo Junior

Médico Ginecologista e Obstetra, cursando doutorado pela Universidade do Oeste Paulista .

e-mail nildodr@hotmail.com

Maria Lorena Ribeiro Redivo

Cursando medicina pela Universidade do Oeste Paulista

marialorenaredivo@gmail.com

Wendryus William De Lima Curso Medicina pela Universidade Luterana do Brasil- ULBRA-Canoas- RGS

Email: wendryuslima@yahoo.com

Bruna Leite Ribeiro Aguiar

Medicina ITPAC

Email brunaleiter@gmail.com

Bruna Martins Erdócia

Médica pela Universidade do Estado do Pará

E-mail: drabrinaerdocia@gmail.com

Adilson da Silva Morato Filho Medico - Especialista em Pediatria, Medicina do Trabalho, Medicina Legal e Perícias Médicas.

INSTITUIÇÃO: HC - UFPE/ EBSEERH.

EMAIL: morato3@hotmail.com

Danilo dos Santos Silva

Medicina pela UFMA

E-mail: danilo.dss@me.com

Eduardo Rodrigues Jorge

Título de especialista anesthesiologia sba

Médico pós graduado em psiquiatria pela faculdade gaúcha

Jorge467@gmail.com

Isabela Carolinnie Morais de Arruda

Medicina pela Universidade Potiguar (UnP)

Email: isabelacmarruda@gmail.com

Afonso Queiroga Gadelha Neto

Médico pela Unifacisa

Email: Afonsoqueirogagn@gmail.com

Lee Marwyne da Silva Barros

Medicina pela USP - SP

Email: marwyn.medicina@gmail.com

SP Residência clínica médica Sep

João paulo Silva do nascimento

Medicina , UBA BUENOS AIRES REVALIDADO UFC

drjoaopaulouba@hotmail.com

João Pedro Mendonça Raphael Braz

Medicina pela Faculdades de Medicina Nova Esperança/FAMENE

Email: mraphaelbraz@gmail.com

Ronis Ribeiro Pinheiro

Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Email: ronisribeiropinheiro@gmail.com

Francisco Diniz marques Lindoso

Medicina pela UFRN

Email: marquesdiniz1@gmail.com

Freddy Andres Moreno Noriega

Medicina. Instituto Universitario Ciencias de la Salud - Buenos Aires.

mdfmoreno20@gmail.com

Damião Alves coimbra

Médico intensivista, graduado pela Univerdade Federal de Alagoas

E-mail : Damiaocoimbra@yahoo.com.br

Amanda Maria Pascoal Lia Fook

Médica pelo Centro Universitário Unifacisa - Campina Grande

Email: amandaliafook@gmail.com

Vidivaldo Gomes Medeiros Júnior

Médico pela Faculdade Santo Agostinho

Email: vidivaldomedeiros@gmail.com

Flávia Dias da Silva

Médica pela Universidade Federal do Pará

E-mail: fds.silvadias@gmail.com

Sávio Nixon Passos Luz Discente de Medicina pelo Centro Universitário Facisa (UNIFACISA) Instituição: Centro Uni-
versitário Facisa (UNIFACISA) –Campus ItararéEndereço: Av. Sem. Argemiro de Figueiredo, 1901, Itararé, Campina

Grande -PBE-mail: nixonpassos19@gmail.com

Verônica da Costa Oliveira

Médica pela Universidade Tiradentes-SE

veronicacostaoliveira@gmail.com

Augusto Fernandes Mendes Filho

Medicina Universidade Anhembi Morumbi

Email: gutofmendes1@gmail.com

Albert Machado Tenório

Medicina, UNIPÊ

albertmedicina18@gmail.com

Camila Cornacchia

Medicina - Humanitas

camilacornacchia@hotmail.com

Giovana Grandó Menegon

Médica pela Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Eduardo Xavier de Sá Bezerra d e Menezes

Medicina Faculdade ciências médicas

eduardobezerra101@hotmail.com

Luca Baraldi Lamana

Medicina FMRP USP

Email lucablamana@usp.br

Mariane de Castro Michielin

Médica pela Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic

Campinas - SP marianemichielin@gmail.com

Victor Afonso Becher Braga

Medicina USP Ribeirão Preto

victorbbraga@hotmail.com

Bruno de Oliveira Sawan

Médico pela Universidade de Uberaba

Clinica Médica pela Universidade Federal do Triangulo Mineiro

brunosawan@hotmail.com

Laura Tomoko Nishimura

Medicina pela Unifesp

Laura.tomoko@gmail.com

Antonio Marcus Vinicius Rocha Pereira Bezerra

Médico Clínico pela

Faculdade de Medicina de Olinda

Email: antoniomarcus2@hotmail.com

Wesley Figueiredo de Lucena

Medicina, FACISA-CG PARAÍBA

figueiredo.wesley@gmail.com

Yudalkis Reyes Martínez

Instituto Superior de Ciências Médicas Santiago de Cuba .Cuba

Email yudalkis.r82@yahoo.com

Sarah Pereira Lima Xavier

Médica pela Universidade Católica de Brasília

E-mail: sarahplxavier09@gmail.com

Nome: Jordan Mendes Grise Vieira

Curso : Medicina - FCMSCSP

E-mail: Jordan.vieira@aluno.fcmsantacasasp.edu.br

Nome: Vitor Mendes Grise Vieira

Curso: Medicina - FMABC

E-mail: vitor.vieira@aluno.fmabc.net

Adriana Corrêa Alves

Graduanda medicina UniMAX - Centro Universitário Max Planck

Especialista em Saúde Pública, USP Universidade de São Paulo

Isabela Dablan Samara Fazilari

Medicina, FMABC

isafazilari@gmail.com

Marcelo Guimarães de Paiva

Médico pela Universidade Federal do Ceará, campus cariri ...

Email: marceloguipaiva@yahoo.com.br

João Vitor Ribeiro Costa

Medicina - Universidade Cidade de São Paulo - UNICID

jucacucarc@hotmail.com

Andrey Leonardo Santos Soares

Médico pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)

E-mail: drandreyleonardosoares@gmail.com

Danton Dornelas Gontijo

Médico pela Universidade Católica de Brasília

Email - dantondornelas@hotmail.com

Paulo Roberto Nunes Filho

Clínica Médica, Hospital Santa Marcelina

E-mail Pauloroberto.nf@hotmail.com

Claudia Regina Belo Soares

Médica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro

E-mail claudiabello@me.com

Renata Maria Soares eloi luz

Médica pela Unifacid

E-mail: renataeloiluz@gmail.com

Natália Vieira Rodrigues

Medicina pela Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr Paulo Prata - Facisb

E-mail: natyvieiraa0@hotmail.com

Resumo

Hipertensão arterial sistêmica é uma enfermidade clínica multifatorial conceituada por pressão arterial sustentada superior ou igual a 140 mmHg sistólica e 90 mmHg diastólica. Majoritadamente, associada às irregularidades de órgãos alvos, metabólicas e altamente responsáveis por morbimortalidade cardiovascular e cerebrovascular. Destarte, é de suma importância ampliar e disseminar informações sobre os fatores que favorecem os picos pressóricos, com foco para o perfil clínico de cada paciente, para otimizar a atuação da atenção primária e estabelecer a terapêutica farmacológica adequada e assegurar o bom prognóstico do paciente. Objetivou-se analisar as opções farmacológicas direcionadas a tal patologia. Trata-se de uma revisão bibliográfica, fundamentada nas plataformas do SCIELO, PubMed, Lilacs e Google Acadêmico no período de agosto de 2023. Foram selecionados estudos na íntegra, atualizados, baseados em evidências e com relevância significativa, sendo descartados os demais que não atendiam ao objetivo proposto.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial, Farmacologia, Efeitos Adversos

Abstract

Systemic arterial hypertension is a multifactorial clinical disease defined as sustained blood pressure greater than or equal to 140 mmHg systolic and 90 mmHg diastolic. Mostly associated with target organ, metabo-

lic irregularities and highly responsible for cardiovascular and cerebrovascular morbidity and mortality. Therefore, it is extremely important to expand and disseminate information about the factors that favor blood pressure peaks, focusing on the clinical profile of each patient, to optimize the performance of primary care and establish appropriate pharmacological therapy and ensure the patient's good prognosis. The objective was to analyze the pharmacological options aimed at this pathology. This is a bibliographical review, based on the SCIELO, PubMed, Lilacs and Google Scholar platforms from August 2023. Full, updated, evidence-based and significantly relevant studies were selected, with the others being discarded that did not meet the requirements. The proposed objective

Keywords: Arterial Hypertension, Pharmacology, Adverse Effects

Introdução

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma enfermidade cardiovascular crônica não transmissível de origem multifatorial, sendo marcada pela elevação contínua dos picos pressóricos (PA) em condições livres de demanda. Conceitualmente é o aumento persistente da PA, como pressão sistólica (PAS) igual ou maior que 140 mmHg e/ou pressão diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg¹.

Tal perspectiva, possibilita estimar que os gatilhos de riscos mais frequentes observados são: obesidade, sedentarismo, estresse crônico, tabagismo, alcoolismo, sexo, etnia, dieta rica em sódio, além de causas hereditárias. Diante o exposto, dados apontam que o número de casos de hipertensão no ano de 2021 duplicou para 1,28 bilhões, confirmando-se a existência de mais de um bilhão de pessoas com hipertensão (82% de todas as pessoas com hipertensão no mundo) em países de baixa e média renda³. Ademais, tal patologia possui percurso assintomático ou sintomas quase que imperceptíveis, postergando a diagnose e tratamento, assim, a HAS não tratada pode acarretar inúmeros danos adjacentes, como lesão em órgãos-alvos, e riscos de desenvolvimentos de complicações encefalovasculares e cardiovasculares⁹. A HAS é uma doença crônica considerada uma das maiores causadoras de mortes prematuras que poderiam ser evitadas.

Diante desse cenário, é inquestionável que a hipertensão arterial é uma problemática de saúde pública, sendo imprescindível que ocorra uma reestruturação na oferta de cuidados, traçando novas estratégias centradas nesses usuários, visando um serviço de modo integralizada e decisória⁸. Assim, é indispensável uma atenção especial ao paciente hipertenso, o qual deverá ser acompanhado nos três níveis de atenção à saúde e devidamente tratado. Nesse sentido, após confirmação de diagnóstico, torna-se necessário a assistência integrada de uma equipe multiprofissional, instituindo à mudança no estilo de vida e a adoção da terapêutica farmacológica ideal para o caso em questão⁷.

Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, apropriada para analisar os aspectos farmacológicos e os efeitos adversos que estes podem ocasionar, dessa forma individualizando o tratamento para cada paciente. É constituída por uma análise ampla da literatura, sem estabelecer uma metodologia rigorosa e replicável ao nível de reprodução de dados e respostas quantitativas para questões específicas.

Por ser uma análise bibliográfica sobre a farmacologia empregada na hipertensão arterial com foco para os efeitos colaterais, foram recuperados artigos indexados nas bases de dados Scielo, Latindex, PubMed, Lilacinas, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, durante o mês de agosto de 2023, tendo como período de referência os últimos 5 anos.

Foram empregados os termos de indexação ou descritores: Hipertensão Arterial, Farmacologia, Efeitos Adversos, Sistema Cardiovascular isolados ou de forma combinada, sem delimitar um intervalo temporal. O critério utilizado para inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, ou ter explícito no resumo que o texto se relaciona aos fármacos empregados na HAS correlacionando efeitos, a qual o tornam elegíveis ou não para determinado paciente. Os artigos excluídos não apresentavam o critério de inclusão estabelecido e/ou apresentavam duplicidade, ou seja, publicações recuperadas em mais de uma das bases de dados. Também foram excluídas dissertações e teses.

Após terem sido recuperadas as informações-alvo, foi conduzida, inicialmente, a leitura dos títulos e resumos, não tendo ocorrido exclusão de publicações nessa etapa. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos 22 textos. Como eixos de análise, buscou-se inicialmente classificar os estudos quanto às particularidades da amostragem, agrupando aqueles cujas amostras são dos fármacos mais empregados e aqueles que são alternativas mediante contra-indicação por algum acometimento clínico. A partir daí, prosseguiu-se

com a análise da fundamentação teórica dos estudos, bem como a observação das características gerais dos artigos, tais como ano de publicação e língua, seguido de seus objetivos. Por fim, realizou-se a apreciação da metodologia aplicada, resultados obtidos e discussão.

Resultados e Discussão

A hipertensão corresponde a pressão arterial sistólica contínua superior a 140mm, e/ou uma pressão sanguínea diastólica acima de 90 mmHg⁵. A hipertensão é oriunda da elevação do tônus do músculo liso arteriolar vascular periférico, que ocasiona aumento da resistência arteriolar e queda da aptidão do sistema venoso. Geralmente, o determinante ao aumento do tônus vascular é desconhecida⁵. Pressão arterial elevada é uma enfermidade comum que atinge cerca de 30% dos adultos nos EUA. Embora possa cursar de modo assintomático, a hipertensão crônica pode gerar doença cardíaca e acidente vascular encefálico (AVE), as principais causas de óbito mundial⁹. A hipertensão também é um potencial de risco importante no desenvolvimento de doença renal crônica e insuficiência cardíaca. A morbimortalidade declina significativamente quando a hipertensão é identificada precocemente e manejada adequadamente¹⁰.

Fármacos empregados na HAS

B-bloqueador	IECAs	B. R. A. 2
Acebutolol	Captopril	Valsartana
Atenolol	Benazepril	Losartana
Betaxolol	Enalapril	Irbesartana
Carvedilol	Fosinopril	Eprosartana
Esmolol	Lisinopril	Candesartana
Metoprolol	Moexipril	Telmisartana
Timolol	Perindopril	Olmesartana
Propranolol	Ramipril	Alisartana medoxomil

Diuréticos
Amilorida
Espironolactona
Furosemida
Hidroclorotiazida
Metolazona
Bumetanida
Indopamida
Ácido etacrínico
Inibidores da Renina
Alisquireno

B. canais de cálcio	Alfa-bloqueadores	Outros
Anlodipino	Doxazosina	Clonidina
Clevedipino	Prazosina	Fenoldopam
Diltiazem	Terazosina	Hidralazina
Nifedipino		Metildopa
Nisoldipino		Minoxidil
Verapamil		Nitroprussiato
Isradipino		
Nicardipino		

A hipertensão pode se desenvolver secundariamente a demais distúrbios, mais de 90% dos pacientes têm hipertensão essencial (sem causa plausível). O histórico de hipertensão familiar eleva a chance de se desenvolver tal problema. A prevalência exponencia-se com a idade, mas declina com orientações gerais e mudança de hábitos. A incidência em negros não hispânicos é superior a brancos hispânicos e não hispânicos. Pessoas diabéticas, obesas, ou estado de déficit são mais propensas a ter hipertensão do que as demais. Ademais, fatores ambientais, como estilo de vida estressante, ingestão abusiva de sódio na dieta e fumo, podem adicionalmente predispor à hipertensão¹⁷.

MEIOS DE REGULAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

A pressão arterial é regulada dentro de uma faixa estreita para proporcionar perfusão adequada aos tecidos sem gerar lesões ao sistema vascular, especialmente à túnica íntima arterial (endotélio). Ela é diretamente equivalente ao débito cardíaco e à resistência vascular periférica⁸. Estes são controlados principalmente por dois mecanismos sobrepostos de controle: os barorreflexos e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A maioria dos anti-hipertensivos ameniza a pressão arterial, reduzindo o débito cardíaco e/ou diminuindo a resistência periférica¹¹.

Barorreceptores e sistema nervoso simpático

Os barorreflexos atuam alterando a ação do sistema nervoso simpático. Justificando a regulação rápida da pressão arterial. Uma queda da pressão determina que os neurônios sensíveis à pressão (barorreceptores do arco aórtico e seios carotídeos) enviem menos impulsos aos centros cardiovasculares na medula espinal. Ocasionalmente uma reação reflexa imediata de elevação do estímulo simpático e diminuição parassimpática ao coração e aos vasos, gerando vasoconstrição e elevação do débito cardíaco¹⁴. Essas alterações provocam aumento compensatório da pressão sanguínea

Sistema renina-angiotensina-aldosterona

Os rins são responsáveis pelo controle da pressão arterial ajustando o volume de sangue. Os barorreceptores renais reagem à pressão arterial reduzida (e à estimulação simpática de adrenoceptores β_1), liberando a enzima renina. Ingestão baixa de sódio e aumento da excreção de sódio também tornam maior a liberação de renina. Essa peptidase converte angiotensinogênio em angiotensina I, que é convertida, por sua vez, em angiotensina II na presença da enzima conversora de angiotensina (ECA). A angiotensina II é um forte vasoconstritor circulante, que contrai arteríolas e veias, determinando o aumento da pressão arterial. A angiotensina II exerce ação vasoconstritora preferencial nas arteríolas eferentes do glomérulo renal, aumentando a filtração glomerular. Ademais, a angiotensina II estimula a secreção de aldosterona, levando ao aumento da reabsorção renal de sódio e ao aumento do volume sanguíneo, favorecendo a elevação extra da pressão arterial. Esses efeitos são mediados pela estimulação dos receptores da angiotensina II tipo 1 (AT1)

TERAPÊUTICA DA HAS

O manejo do paciente hipertenso é focado em amenizar a morbidade cardiovascular e renal e a mortalidade¹⁰. A associação entre a pressão arterial e a probabilidade de episódios cardiovasculares é contínua; assim, mesmo contendo a pressão arterial moderadamente elevada, reduz-se a doença cardiovascular significativamente⁴. A divisão em “pré-hipertensão” reconhece essa relação e prioriza a urgência em abrandar a pressão arterial para as pessoas em geral com informações educativas e adesão de condutas redutoras da pressão. Geralmente, o objetivo do tratamento da hipertensão é uma pressão arterial sistólica inferior a 140 mmHg e uma pressão diastólica menor que 90 mmHg. A hipertensão moderada pode ser controlada em alguns casos com monoterapia, mas a maioria urge por mais de um fármaco para obter o controle⁹. As recomendações atuais são de iniciar o tratamento com diurético tiazídico, IECA, bloqueador do receptor de angiotensina (BRA) ou bloqueador dos canais de cálcio (BCC). Se a pressão arterial não é controlada adequadamente, deve ser adicionado o segundo fármaco, selecionado com base na minimização dos efeitos adversos³.

A hipertensão pode coexistir com outras moléstias que podem ser exacerbadas por alguns anti-

hipertensivos ou que podem se beneficiar com eles, independentemente do controle da pressão arterial². Nesses casos, é crucial selecionar o melhor fármaco anti-hipertensivo para cada paciente em particular. Além da escolha do tratamento, a pressão arterial desejada também pode ser individualizada com base na doença concomitante⁸. Situação ilustrada, em pacientes diabéticos, alguns especialistas recomendam como alvo uma pressão arterial abaixo de 140/80 mmHg. Do mesmo modo, nos portadores de doença renal crônica e proteinúria, objetivos mais baixos que 130/80 mmHg podem ser considerados. Pacientes idosos têm alvos menos exigentes (p. ex., menos de 150/90 mmHg).

A não adesão do paciente é o fator principal no insucesso terapêutico. O paciente hipertenso normalmente é assintomático e é diagnosticado por triagem de rotina, antes da existência de injúria óbvia sobre um órgão-alvo. Destarte, o tratamento em geral é voltado para prevenir sequelas de doença futura, em vez de aliviar algum desconforto atual. Os efeitos adversos associados ao tratamento anti-hipertensivo podem influenciar mais os pacientes do que as vantagens futuras⁹. Por exemplo, os β -bloqueadores podem gerar disfunção erétil, influenciando a cessação do tratamento. Assim, é importante elevar a adesão do paciente selecionando o regime de fármaco que reduz os efeitos adversos e também minimiza as dosificações diárias necessárias. A junção de duas classes farmacológicas em um comprimido único, em dose-fixa, evidenciou melhorar a adesão ao tratamento e aumentou o percentual de pacientes que obtiveram a pressão arterial desejada⁶.

DIURÉTICOS TIAZIDICOS

São usuais pioneiramente no tratamento farmacológico contra a hipertensão, a menos que algum fator exija a alternância para outro fármaco. Independentemente da classe, o meio de ação inicial dos diuréticos consiste em hipovolemia, resultando na diminuição da pressão arterial. O tratamento com doses baixas de diuréticos é seguro, acessível e eficaz na prevenção de derrame, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca. Devem-se monitorar os eletrólitos séricos rotineiramente em todos os usuários de diuréticos⁵.

Os diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida e a clortalidona) reduzem a pressão arterial inicialmente por elevar a eliminação de sódio e água. Conseqüentemente, uma queda do volume extracelular, resultando em diminuição do débito cardíaco e do fluxo sanguíneo renal. A extensão terapêutica cursa com a restauração do volume de plasma, mas o efeito hipotensor relacionado com a diminuição da resistência periférica contínua. Os tiazídicos são eficazes no tratamento combinado com uma variedade de outros anti-hipertensivos, incluindo β -bloqueadores, IECAs, BRAs e diuréticos poupadores de potássio. Com exceção da metolazona, os diuréticos tiazídicos não são eficazes em pacientes com função renal inadequada (velocidade de filtração glomerular estimada abaixo de 30 mL/min/m²). Nesses casos, podem ser necessários diuréticos de alça. Os diuréticos tiazídicos podem causar hipopotassemia, hiperuricemia e, em menor extensão, hiperglicemia em alguns pacientes²⁰.

DIURÉTICOS DE ALÇA

Os diuréticos de alça (furosemida, torsemida, bumetanida e ácido etacrínico) atuam rapidamente, bloqueando a reabsorção de sódio e cloreto nos rins, mesmo em pacientes com má função renal ou em irresponsivos ao diurético tiazídico. Os diuréticos de alça causam diminuição da resistência vascular renal e aumento do fluxo sanguíneo renal. Como os tiazídicos, eles podem causar hipopotassemia. Mas, diferentemente dos tiazídicos, os diuréticos de alça aumentam o conteúdo de Ca²⁺ na urina, ao passo que os tiazídicos diminuem. Os diuréticos de alça raramente são usados isoladamente para tratar a hipertensão, mas são comumente usados para tratar sintomas de insuficiência cardíaca e edema.

DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO

8

Amilorida e triantereno (inibidores do transporte de sódio epitelial nos ductos distais e coletores), bem como espironolactona e eplerenona (antagonistas de receptor da aldosterona), reduzem a perda de potássio na urina. A aldosterona tem a vantagem adicional de diminuir a remodelação cardíaca que ocorre na insuficiência cardíaca. Os diuréticos poupadores de potássio são usados algumas vezes associados aos diuréticos de alça e aos tiazídicos para reduzir a espoliação do potássio causada por esses diuréticos.

Os β-bloqueadores são alternativa terapêutica para pacientes hipertensos com doença ou insuficiência cardíaca concomitante

Os β-bloqueadores reduzem a pressão arterial primariamente amenizando o débito cardíaco. Ademais, podem reduzir o efluxo simpático do sistema nervoso central (SNC) e inibir a liberação de renina dos rins, reduzindo, assim, a formação de angiotensina II e a secreção de aldosterona. O protótipo dos β-bloqueadores é o propranolol, que atua em receptores β1 e β2. Bloqueadores seletivos de receptores β1, como metoprolol e atenolol, estão entre os β-bloqueadores mais comumente prescritos. O nebivolol é um bloqueador seletivo de receptores β1 que eleva a síntese de óxido nítrico, levando à vasodilatação. Os β-bloqueadores seletivos devem ser administrados cautelosamente em pacientes hipertensos portadores de asma. Os β-bloqueadores não seletivos, como propranolol e nadolol, são contraindicados devido ao bloqueio da broncodilatação mediada por β2. Os β-bloqueadores devem ser usados com cautela no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca aguda ou doença vascular periférica.

A vantagem terapêutica primária dos β-bloqueadores é notada em hipertensos portadores de doença cardíaca concomitante, como taquiarritmia supraventricular (p. ex. fibrilação atrial), infarto do miocárdio prévio, angina pectoris e insuficiência cardíaca crônica. As contraindicações ao uso de β-bloqueadores incluem doença broncoespástica como asma, bloqueio cardíaco de segundo e terceiro grau e doença vascular periférica grave.

Estes são ativos por via oral para o tratamento da hipertensão. O propranolol sofre biotransformação de primeira passagem extensa e altamente variável. Os β-bloqueadores podem demorar várias semanas até desenvolverem seu efeito pleno. Esmolol, metoprolol e propranolol estão disponíveis em formulação intravenosa (IV).

Os β-bloqueadores podem causar bradicardia, hipotensão e efeitos adversos no SNC, como fadiga, letargia e insônia. Os β-bloqueadores podem diminuir a libido e causar disfunção erétil, o que pode reduzir acentuadamente a adesão do paciente.

Os β-bloqueadores não seletivos podem desregular o metabolismo lipídico, reduzindo a lipoproteína de alta densidade (HDL) e aumentando os triglicerídeos.

A retirada abrupta dos β-bloqueadores pode causar angina, infarto do miocárdio e mesmo a morte súbita de portadores de doença cardíaca isquêmica. Por isso, esses fármacos devem ser reduzidos gradualmente ao longo de algumas semanas em pacientes com hipertensão e doença cardíaca isquêmica.

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA

Os IECAs, como enalapril e lisinopril, são recomendados na terapêutica de primeira escolha contra hipertensão em pacientes com uma variedade de indicações, incluindo propensão alta a doença coronária ou história de diabetes, AVE, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio ou doença renal crônica.

Os IECAs diminuem a pressão arterial reduzindo a resistência vascular periférica sem aumentar reflexamente o débito, a frequência ou a contratilidade cardíaca. Esses fármacos bloqueiam a ECA que hidrolisa a angiotensina I para formar o potente vasoconstritor angiotensina II. A ECA também é responsável pela degradação da bradicinina, um peptídeo que eleva a síntese de óxido nítrico e prostaciclina nos vasos sanguíneos. Ambos, óxido nítrico e prostaciclina, são potentes vasodilatadores. Os IECAs reduzem os níveis de angiotensina II e elevam os de bradicinina. Ocorre vasodilatação de arteríolas e veias devido a menor vasoconstrição causada pela menor circulação dos níveis de angiotensina II e maior vasodilatação devido ao aumento da bradicinina. Reduzindo os níveis de angiotensina II circulante, os IECAs também diminuem a secreção de aldosterona, resultando em menor retenção de sódio e água. Os IECAs diminuem a pré-carga e a pós-carga cardíaca, reduzindo, assim, o trabalho cardíaco.

Como os BRAs, os IECAs retardam a evolução da nefropatia diabética e diminuem a albuminúria. Justificando, serem altamente recomendados para uso em pacientes com nefropatia diabética. Os efeitos benéficos na função renal podem resultar da diminuição da pressão intraglomerular devido à vasodilatação da arteríola eferente. Os IECAs são usados no cuidado de pacientes após infarto do miocárdio e são fármacos de primeira escolha no tratamento de pacientes com disfunções sistólicas. O tratamento crônico com IECAs obtém redução sustentada da pressão arterial, regressão da hipertrofia ventricular esquerda e prevenção do remodelamento ventricular, após infarto do miocárdio. Os IECAs são os fármacos de primeira escolha para tratar a insuficiência cardíaca, os pacientes hipertensos com doença renal crônica e os pacientes com risco

elevado de doença arterial coronariana. Todos os IECAs são igualmente eficazes no tratamento da hipertensão, em doses equivalentes

De modo geral, os IECAs são biodisponíveis por via oral como fármaco ou pró-fármaco. Todos são convertidos no metabólito ativo no fígado, exceto captopril e lisinopril, de modo que a dupla pode ser eleita para pacientes com grave insuficiência hepática. Fosinopril é o único IECA que não é eliminado primariamente pelos rins e não requer ajuste de dosagem acometidos por insuficiência renal. Enalaprilato é o único fármaco desta classe disponível para uso IV.

Os efeitos adversos comuns incluem tosse seca, exantema, febre, alteração do paladar, hipotensão (em estados hipovolêmicos) e hiperpotassemia. A tosse seca, que ocorre em cerca de 10% dos pacientes, parece ser decorrente do aumento dos níveis de bradicinina e substância P na árvore pulmonar e melhora dentro de poucos dias após a cessação. A tosse seca acontece mais frequentemente em mulheres. O angioedema é uma reação rara, mas potencialmente fatal, que também pode ser relacionada ao aumento dos níveis de bradicinina. Os níveis de potássio devem ser monitorados durante o uso do IECA, e suplemento de potássio e diurético poupador de potássio devem ser usados com cautela devido ao risco de hiperpotassemia. Os níveis de creatinina no soro devem ser monitorados, particularmente em pacientes com doença renal subjacente. Contudo, um aumento da creatinina sérica de até 30% acima da linha basal é aceitável, e por si não exige a descontinuação do tratamento. Os IECAs podem induzir malformações fetais e não devem ser usados em gestantes.

BLOQUEADORES DO RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II

Os BRAs como losartana e irbesartana são alternativas aos IECAs. Esses fármacos bloqueiam os receptores AT1, reduzindo a sua ativação pela angiotensina II. Seus efeitos farmacológicos são equiparáveis aos dos IECAs por produzirem dilatação arteriolar e venosa e bloqueio da secreção de aldosterona, reduzindo, assim, a pressão arterial e diminuindo a retenção de sal e água. Os BRAs não aumentam os níveis de bradicinina. Eles podem ser usados como fármacos de primeira escolha para o tratamento da hipertensão, especialmente em pacientes com forte indicação de diabetes, insuficiência cardíaca ou doença renal crônica. Os efeitos adversos são semelhantes aos dos IECAs, embora o risco de tosse e angioedema seja significativamente menor. Os BRAs não devem ser associados com IECA para o tratamento da hipertensão devido à similaridade de meios e efeitos adversos. Estes fármacos também são teratogênicos e não devem ser usados em gestantes.

INIBIDORES DA RENINA

O inibidor seletivo da renina, alisquireno, está disponível para o tratamento da hipertensão. O alisquireno inibe diretamente a renina e, assim, atua mais precocemente no sistema renina-angiotensina aldosterona do que os IECAs ou os BRAs. Ele reduz a pressão arterial com eficácia similar à dos BRAs, IECAs e tiazídicos. O alisquireno não deve ser usado continuamente junto a IECA ou BRA. O alisquireno pode causar diarreia, especialmente em doses altas, e pode gerar também tosse e angioedema, mas possivelmente menos do que com IECAs. Como os IECAs e os BRAs, o alisquireno é contra-indicado durante a gestação. O alisquireno é biotransformado pela CYP3A4 e é sujeito a interações farmacológicas

BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO

Os BCCs são uma alternativa terapêutica indicada para hipertensos com diabetes ou angina. Doses altas de BCCs de curta duração devem ser evitadas devido ao maior risco de infarto do miocárdio por vasodilatação exarcebada e acentuada estimulação cardíaca reflexa.

Os BCCs são divididos em três classes químicas, cada uma com compostos farmacocinéticas e indicações clínicas diferentes

10 Difenilalquilaminas: O verapamil é o único representante dessa classe disponível nos EUA. O verapamil é o menos seletivo dos BCCs e apresenta efeitos significativos nas células cardíacas e músculo liso vascular. Usual também no tratamento da angina e taquiarritmias supraventriculares, bem como para prevenir a enxaqueca e a cefaleia em salvas.

Benzotiazepínico: O diltiazem é o único membro dessa classe que está aprovado nos EUA atualmente. Como o verapamil, o diltiazem afeta tanto as células cardíacas quanto as do músculo liso vascular, mas apresenta efeito inotrópico cardíaco negativo menos pronunciado comparado ao efeito do verapamil. O diltiazem possui perfil de efeitos adversos favorável.

Di-hidropiridinas: Esta classe de BCCs inclui nifedipino (o protótipo), anlodipino, felodipino, isradipino, nicardipino e nisoldipino. Esses fármacos diferem na farmacocinética, nos usos aprovados e nas interações farmacológicas. Todas as dihidropiridinas têm muito maior afinidade pelos canais de cálcio vasculares do que pelos canais de cálcio do coração. Elas são, por isso, particularmente benéficas no tratamento da hipertensão. As di-hidropiridinas têm a vantagem de interagir pouco com demais fármacos cardiovasculares, como a digoxina ou a varfarina, que são frequentemente usados em conjunto com BCCs.

Ações dos bloqueadores dos canais de cálcio. AV, atrioventricular.

A concentração intracelular de cálcio tem um papel importante na regulação do tônus da musculatura lisa e contração miocárdica. O cálcio entra nas células musculares através de canais de cálcio voltagem sensíveis. Isso dispara a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático e mitocôndria, elevando adicionalmente o nível de cálcio citosólico. Os antagonistas de canais de cálcio bloqueiam a entrada de cálcio por se ligarem aos canais de cálcio do tipo L no coração e nos músculos lisos dos vasos coronarianos e arteriolas periféricas. Isso causa o relaxamento do músculo liso vascular, dilatando principalmente as arteriolas. Os BCCs não dilatam veias.

No tratamento da hipertensão, os BCCs podem ser usados como terapia inicial ou adicional. Eles são úteis no tratamento de pacientes hipertensos que também têm asma, diabetes e/ou doença vascular periférica, em contraste aos β -bloqueadores, eles não têm potencial de afetar adversamente essas condições. Todos os BCCs são úteis no tratamento da angina. Além disso, diltiazem e verapamil são usados no tratamento da fibrilação atrial.

Bloqueio atrioventricular de primeiro grau e obstipação são efeitos adversos dose-dependentes do verapamil. Verapamil e diltiazem devem ser evitados em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva ou com bloqueio atrioventricular, em razão dos efeitos inotrópicos (força de contração do músculo cardíaco) e dromotrópicos (velocidade de condução) negativos. Tontura, cefaleia e sensação de fadiga causada pela redução da pressão arterial ocorrem mais comumente com di-hidropiridinas. Edema periférico é outro efeito adverso comumente visto nesta classe. Nifedipina e outras di-hidropiridinas podem causar hiperplasia gengival.

BLOQUEADORES DOS ADRENOCEPTORES α

Prazosina, doxazosina e terazosina geram bloqueio competitivo de adrenoceptores α_1 . Eles reduzem a resistência vascular periférica e amenizam a pressão arterial, relaxando os músculos lisos de artérias e veias. Esses fármacos causam alterações mínimas no débito cardíaco, fluxo sanguíneo renal e velocidade de filtração glomerular. Por isso, não resulta em taquicardia no tratamento prolongado, mas sim acúmulo de sal e água. Taquicardia reflexa e hipotensão postural ocorrem com frequência no início terapêutico e aumento da dose, exigindo lenta titulação do fármaco em doses divididas. Devido aos resultados fracos e ao perfil de efeitos adversos, os α -bloqueadores não são recomendados no tratamento inicial da hipertensão há muito tempo, mas podem ser usados para casos refratários. Outros α_1 -bloqueadores, com maior seletividade para o músculo da próstata, são usados no tratamento da hiperplasia prostática benigna.

BLOQUEADORES DOS ADRENOCEPTORES α E β

Labetalol e carvedilol bloqueiam os receptores α_1 , β_1 e β_2 . O carvedilol, embora eficaz como anti-hipertensivo, é usado principalmente no tratamento da insuficiência cardíaca. O carvedilol, bem como o succinato de metoprolol e o bisoprolol, revelaram-se capazes de reduzir a morbimortalidade associadas à insuficiência cardíaca. O labetalol é usado no tratamento da hipertensão gestacional e em emergências hipertensivas.

ADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL

11

Clonidina

A clonidina atua centralmente, produzindo redução dos centros vasomotores simpáticos e reduzindo a estimulação simpática para a periferia. Isso leva à redução da resistência periférica total e à diminuição da pressão arterial. A clonidina é usada primariamente no tratamento da hipertensão que não responde adequadamente ao tratamento com dois ou mais fármacos. A clonidina não reduz o fluxo sanguíneo renal ou a filtração glomerular e, portanto, é útil no tratamento da hipertensão complicada por doença renal. A clonidina é bem absorvida após administração oral e é de eliminação renal. Também está disponível como adesivo

transcutâneo. Os efeitos adversos incluem sedação, xerostomia e obstipação. Ocorre hipertensão de rebote após cessação súbita da clonidina. Por isso, se a interrupção for necessária, o fármaco deve ser retirado lentamente²⁷. Metildopa

Metildopa é um α_2 -agonista que é convertido em metilnorepinefrina no SNC, causando redução do efluxo adrenérgico. Os efeitos adversos mais comuns da metildopa são sedação e sonolência. Seu uso é limitado devido aos efeitos adversos e à necessidade de múltiplas dosificações diárias. É usada principalmente para o tratamento da hipertensão gestacional, por ter registros de segurança²⁶.

VASODILATADORES

Os relaxantes de músculos lisos de ação direta, como a hidralazina e o minoxidil, não são usados como fármacos pioneiros no tratamento da hipertensão²¹. Esses vasodilatadores produzem relaxamento do músculo liso vascular, primariamente em artérias e arteríolas. Isso resulta em diminuição da resistência periférica e, por isso, da pressão arterial. Esses fármacos estimulam o reflexo cardíaco, resultando em aumentos reflexos da contratilidade miocárdica, frequência cardíaca e consumo de oxigênio¹⁴. Essas ações podem causar angina pectoris, infarto do miocárdio ou insuficiência cardíaca em indivíduos predispostos²³. Os vasodilatadores também aumentam a concentração plasmática de renina, causando retenção de sódio e água. Esses efeitos indesejados podem ser bloqueados pelo uso concomitante de um diurético e um β -bloqueador²¹. Por exemplo, a hidralazina é administrada quase sempre junto a um β -bloqueador, como propranolol, metoprolol ou atenolol (para compensar a taquicardia reflexa), e um diurético (para reduzir a retenção de sódio). Juntos, a tríade farmacológica reduz o débito cardíaco, volume plasmático e resistência vascular periférica²⁰. A hidralazina é uma medicação aceita no controle da hipertensão induzida pela gestação. Os efeitos adversos do tratamento com hidralazina incluem cefaleia, taquicardia, náusea, sudoração, arritmia e precipitação de angina. Uma síndrome semelhante ao lúpus pode ocorrer com doses elevadas, mas é reversível com a interrupção do uso do fármaco¹². O tratamento com minoxidil causa hipertricose. Atualmente, esse fármaco é usado topicamente no tratamento da calvície masculina padrão²⁴.

EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA

A emergência hipertensiva é um episódio raro, mas alarmante à vida, baseado em altos picos pressóricos (sistólica acima de 180 mmHg ou diastólica maior que 120 mmHg) com evidência de lesão instalada ou progressiva de órgão-alvo (p. ex., AVE e infarto do miocárdio)²³.

Certa elevação grave na pressão arterial sem evidência de injúria de órgão-alvo é considerada urgência hipertensiva¹⁷. A emergência hipertensiva requer ligeira redução da pressão arterial com tratamento administrado por via IV para evitar ou limitar a lesão orgânica²⁴. É usada uma variedade de fármacos, incluindo BCCs (nicardipina e clevidipina), vasodilatadores de óxido nítrico (nitroprussiato e nitroglicerina), antagonistas adrenérgicos (fentolamina, esmolol e labetalol), o vasodilatador hidralazina e o agonista da dopamina fenoldopam. O tratamento é direcionado pelo tipo de lesão do órgão-alvo e/ou pelas comorbidades presentes¹⁹.

HIPERTENSÃO RESISTENTE

Hipertensão resistente é definida como a pressão arterial que permanece elevada (acima do objetivo), independente da administração ideal de três fármacos que aborda um diurético¹⁷. As causas mais comuns de hipertensão resistente são baixa adesão ao tratamento, etilismo, condições concomitantes (diabetes, obesidade, apneia do sono, hiperaldosteronismo, ingestão excessiva de sal e/ou síndrome metabólica), uso de medicação concomitante (simpaticomiméticos, anti-inflamatórios não esteroides ou medicação antidepressiva), dosagem e/ou fármacos insuficientes e uso de fármacos com mecanismos de ação similares²⁶.

O tratamento associado com fármacos separados ou associados em comprimido e em doses fixas pode reduzir a pressão arterial mais rapidamente e com efeitos adversos mínimos. Deve-se considerar iniciar o tratamento com dois anti-hipertensivos em pacientes cuja pressão arterial esteja 20/10 mmHg acima do objetivo. Uma variedade de formulações combinadas das várias classes farmacológicas está disponível, de forma a facilitar a adesão do paciente ao regime de tratamento, que requer medicamentos múltiplos para alcançar o

Conclusão

A partir da análise de estudos pode se evidenciar que a prevalência da HAS e sua associação com demais fatores de risco cardiovasculares evidência o perfil de saúde da população em questão, identificando-se, assim, a necessidade de intervenções específicas. A qual conforme a soma da saúde do indivíduo, êxito terapêutico, enfermidades adjacentes irá se beneficiar ou não do fármaco selecionado.

A implementação de protocolo de atendimento que objetiva minimizar complicações decorrentes da hipertensão arterial, como também prevenir o surgimento de outras doenças cardiovasculares. Essas intervenções devem ser manejadas possibilitando aos indivíduos debater assuntos referentes à sua condição crônica e aos fatores de risco envolvidos e simultaneamente, sejam estimulados e obtenham subsídios que os alicercem na adoção de estilos de vida mais saudáveis.

Referências

1. Amaral-Moreira Mota, B., Moura-Lanza, F., & Nogueira-Cortez, D. (2019). Efetividade da consulta de enfermagem na adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica. *Revista de Salud Pública*, 21(3).
2. Barroso, W. K. S., Rodrigues, C. I. S., Bortolotto, L. A., Mota-Gomes, M. A., Brandão, A. A., Feitosa, A. D. D. M., e Nadruz, W. (2021). Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 116, 516-658.
3. Centre for Evidence-based Medicine. (2009). Oxford Center for Evidence-based Medicine: levels of evidence.
4. Feldman, P. H., McDonald, M. V., Trachtenberg, M., Trifilio, M., Onorato, N., S., & Teresi, J. (2020). Reducing hypertension in a poststroke black and hispanic home care population: results of a pragmatic randomized controlled trial. *American Journal of Hypertension*, 33(4), 362-370.
5. Gyamfi, J., Allegrante, J. P., Iwelunmor, J., Williams, O., Plange-Rhule, J., Blackstone, S., & Ogedegbe, G. (2020). Application of the Consolidated Framework for Implementation Research to examine nurses' perception of the task shifting strategy for hypertension control trial in Ghana. *BMC health services research*, 20(1), 1-11.
6. Galvão, T. F., Pansani, T. S. A., & Harrad, D. (2015). Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: a recomendação PRISMA. *Ver. Epidemiol. Serv. Saúde*, 24, 335-342.
7. Ibe, C. A., Alvarez, C., Carson, K. A., Marsteller, J. A., Crews, D. C., Dietz, K. B., & RICH LIFE Study Investigators. (2021). Social determinants of health as potential influencers of a collaborative care intervention for patients with hypertension. *Ethnicity & disease*, 31(1), 47.
8. Julião, N. A., Souza, A., & Guimarães, R. R. M. (2021). Tendências na prevalência de hipertensão arterial sistêmica e na utilização de serviços de saúde no Brasil ao longo de uma década (2008-2019). *Ciência & Saúde de Coletiva*, 26(9), 4007-4019.
9. Moraes, F. M., Falavigna, G. F. P., Silva, J. F. M., Silva, L. C. N., Mattiello, L. R., & de Souza, A. A. R. (2020). Feocromocitoma: uma causa rara de hipertensão arterial sistêmica a partir de uma revisão integrativa. *Brazilian Journal of Health Review*, 3(6), 16242-16259.
10. Mattei da Silva, A. T., de Fátima Mantovani, M., Castanho Moreira, R., Perez Arthur, J., & Molina de Souza, R. (2020). Nursing case management for people with hypertension in primary health care: A randomized controlled trial. *Research in nursing & health*, 43(1), 68-78.
11. Ogedegbe, G., Plange-Rhule, J., Gyamfi, J., Chaplin, W., Ntim, M., Apusiga, K., & Cooper, R. (2018).

12. Shifting strategy for hypertension control: A pragmatic cluster randomized trial in Ghana. *PLoS medicine*, 15(5), e1002561.
13. Organização Mundial da Saúde. (2021). Mundo tem mais de 700 milhões de pessoas com hipertensão não tratada.
14. Pearson, A., Wiechula, R., Court, A., & Lockwood, C. (2005). The JBI model of evidence-based health-care. *Int. J. Evid. Based Healthc.*, 3 (8), 207-215.
15. Pinto, E. S. O., & Rodrigues, W. N. (2018). Sistematização da Assistência de Enfermagem na Atenção Primária a pessoas portadoras de hipertensão arterial. *Nursing (São Paulo)*, 2036-2040
16. Queiroz, R. F. D., Alvarez, A. M., Morais, L. J., & Silva, R. A. R. D. (2019). Percepção de trabalhadores de enfermagem sobre o cuidado ao idoso portador de hipertensão arterial sistêmica. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 72, 3-13.
17. Silva Nogueira, A. J., Silva, J. L. V., & Pachú, C. O. (2021). Assistência de enfermagem aos portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica: uma revisão integrativa.
18. *Research, Society and Development*, 10(12), e219101219269-e219101219269.
19. Sturião, L. R., Scussiato, L. A., Dezoti, A. P., Brey, C., Silva, A., & Gonçalves, F. (2018). ORIENTAÇÃO SOBRE AUTOCUIDADO E DANOS À SAÚDE PARA USUÁRIOS HIPERTENSOS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE. *Anais do EVINCI-UniBrasil*, 4(1), 152-152.
20. Sarfo, F., Treiber, F., Gebregziabher, M., Adamu, S., Patel, S., Nichols, M., & Ovbiagele, B. (2018). PINGS (Phone-based intervention under nurse guidance after stroke) interim results of a pilot randomized controlled trial. *Stroke*, 49(1), 236-239.
21. Santiago, E. R. C., Diniz, A. S., Oliveira, J. S., Leal, V. S., Andrade, M. I. S., & Lira, P. I. C. (2019). Prevalência e Fatores Associados à Hipertensão Arterial Sistêmica em Adultos do Sertão de Pernambuco, Brasil. *Arq. Bras. Cardiol.*, 113(4), 687-695.
22. Souza Santos, J. F., Domingues, A. N., Mendes, A. A., Tognoli, S. H., Ogata, M. N., & Binotto, C. C. S. (2020). Atendimento de hipertensão arterial sistêmica na estratégia saúde da família: sob a ótica de enfermeiros e agentes comunitários de saúde. *Revista Brasileira Multidisciplinar*, 23(2Supl.), 90-98.
23. Santos, C. M. C., Pimenta, C. A. M., & Nobre, M. R. C. (2007). A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. *Ver. Lat.-Am. Enferm*, 15 (3), 508-511.
24. Souza, M. T., Silva, M. D., & Carvalho, R. (2010). Revisão integrativa: o que é e como fazer. *Einstein*, 8 (1), 102-106.
25. Stephen, C., Halcomb, E., McInnes, S., Batterham, M., & Zwar, N. (2019). Improving blood pressure control in primary care: The ImPress study. *International Journal of nursing studies*, 95, 28-33.
26. Thakur, J. S., Vijayvergiya, R., & Ghai, S. (2020). Task shifting of cardiovascular risk assessment and communication by nurses for primary and secondary prevention of cardiovascular diseases in a tertiary health care setting of Northern India. *BMC Health Services Research*, 20(1), 1-12.
27. Yuguero, O., Marsal, J. R., Esquerda, M., & Soler-González, J. (2017). Occupational burnout and empathy influence blood pressure control in primary care physicians. *BMC Family Practice*, 18(1), 1-9